

Digital Media Lab Reports Vol. 2, No. 1.

Nørdernes Twitter-krig

Januar 2025

Digital MediaLab

Roskilde University

Nørdernes Twitter-krig
af Nicklas Krarup Larsen og Andreas Birckbak

Digital Media Lab Reports Vol. 2, No. 1.

DOI: 10.5281/zenodo.14645599

Udgivet digitalt januar 2025
© Forfatterne og Digital Media Lab

Kontakt:
Nicklas Krarup Larsen (nicklaskl@live.dk)
Andreas Birckbak (andreasbi@ruc.dk)

Digital Media Lab

<https://digitalmedialab.ruc.dk/>

digitalmedialab@ruc.dk

Roskilde Universitet

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Universitetsvej 1

DK-4000 Roskilde

Danmark

Forsidebilledet er en netværksvisualisering, hvor de fem konti, som rapporten går i dybden med, er fremhævet. Visualiseringen er udarbejdet i Gephi af Nicklas Krarup Larsen.

Introduktion

Digital Media Lab på Roskilde Universitet er et samlingssted for forskere og studerende med interesse for digitale metoder til brug i forskning såvel som undervisning. Denne rapport fremlægger resultaterne af en undersøgelse af såkaldte Open Source Intelligence (OSINT)-konti på det sociale netværk Twitter/X. Som militæranalytiker Anders Puck Nielsen udtrykte det i 2022 i sin podcast *Krigskunst*:

"I de senere år har der udviklet sig et ganske aktivt samfund af, hvad man kan kalde open source-efterretningsanalytikere. De bruger offentligt tilgængelige informationer til at skabe efterretninger om, hvad der foregår ude i verden og i forskellige konflikter, og så deler de den information på internettet (...) og den bliver også ofte samlet op af journalister og kommer ind i vores allesammens bevidsthed, uden at vi måske helt tænker over, hvordan denne viden er blevet til." (Nielsen 2022)

Krig gør det notorisk vanskeligt at opnå pålidelig information. OSINT-konti som beskrevet ovenfor spiller en stadig mere prominent, men underbelyst, rolle. Formålet med denne rapport er at undersøge hvem de mest prominente OSINT-konti på Twitter/X er i relation til krigen i Ukraine, samt at afdække måden de arbejder på. Rapporten bygger på et speciale skrevet af Nicklas Krarup Larsen under vejledning af Andreas Birckbak i foråret 2024.

Data

Data er indsamlet fra en Twitter-liste med 47 udvalgte OSINT-profiler. Udgangspunktet for udvælgelsen er profiler med over 100.000 følgere. Der er dog afvigelse i form af mindre profiler, der til gengæld følges af mange af de øvrige, prominente OSINT-analytikere. Et andet kriterium er, at profilerne ikke har tilknytning til hverken traditionelle nyhedsmedier, NGO'er, forskningsinstitutioner eller OSINT-grupper såsom Bellingcat eller stifteren Eliot Higgins, der ellers spiller en stor rolle i OSINT-litteraturen. Vurderingerne bunder i en observation af aktivitet på Twitter samt profilernes egne profil-beskrivelser. Alle udvalgte profiler skriver på engelsk.

I alt indgår 46.164 tweets fra perioden 1. januar-31. marts 2024 i analysen, indsamlet via værktøjet Zeeschuimer. Data er videre blevet behandlet og omdannet til netværksgrafer via databehandlings- og analyseværktøjet 4CAT (Peeters & Hagen 2022). Både Zeeschuimer og 4CAT er udviklet af Digital Methods Initiative på University of Amsterdam, og den konkrete server med 4CAT er stillet til rådighed af Digital Media Lab på Roskilde Universitet på en server stillet til rådighed via RUC. Netværksgraferne er visualiseret via open source-værktøjet Gephi.

Netværksanalyse

Hvem er de vigtigste OSINT-analytikere på Twitter? Det spørgsmål finder forskellige svar alt efter hvilke kriterier, man anlægger. En netværksanalyse kan være med til at give et nuanceret bud på hvem de centralt OSINT-konti er, baseret på forskellige mål for centralitet i et netværk.

Først er de 46.164 tweets via 4CAT og analyseværktøjet Gephi omdannet til en netværksgraf med 3718 noder og 7142 edges. Noderne (punkterne) i netværket er Twitter-konti og edges (forbindelserne) opstår

når én konto citerer en anden konto via retweets, quotes eller mentions. Netværket viser med andre ord hvilke konti, der er centrale, i den forstand at de ofte citeres eller nævnes af andre konti.

Figur 1: Out-Degree + labels

Netværksanalysens første nedslagspunkt tager udgangspunkt i beregninger af hvilke profiler, der har den højeste *Out-Degree*, hvilket vil sige antallet af udgående forbindelser, altså hvilke konti der peger på flest andre konti i deres tweets. I visualiseringen ovenfor følger både nodestørrelse og størrelsen på labels Out-Degree-scoren. Her springer profilerne @EndGameWW3, @DefenceGeek, @IntelCrab, @Rebel44CZ og @ChrisO_wiki især i øjnene visuelt. Det er således disse profiler, der er klart mest aktive i distributionen af indhold i netværket, hvoraf EndGameWW3 topper listen.

Et andet interessant kendetegn ved netværket bredt set er, at stort set alle de store profiler også har deres helt egne vifter af små profiler, de citerer. 'Vifterne' er således udtryk for profiler, der eksklusivt citeres

af den ene eller den anden hovedprofil. Det betyder, at man kan blive introduceret for meget nyt indhold fra profil til profil, og det samlede netværk bærer præg af en høj grad af diversitet og mangfoldighed i leverandører af indhold.

Figur 2: In-Degree + labels

Modsat Out-Degree måler In-Degree antallet af indgående forbindelser, hvilket vil sige mængden af gange en konto nævnes af andre conti. I visualiseringen ovenfor går skalaen fra mørk til lys, så de lyse noder har netværkets højeste in-degree. Nodernes størrelse følger fortsat nodernes Out-Degree for at fastholde strukturen fra før. Blandt profilerne med højest In-Degree findes både medlemmer af startlisten

på 47 Twitter-profiler, samt profiler uden for listen, der dukker op fordi de ofte citeres. Blandt de mest citerede profiler fra listen er @Osintechical, @AuroraIntel, @bayraktar_1love og @NOELreports. Blandt profiler uden for listen er de mest citerede f.eks. @CENTCOM, som er det amerikanske forsvars Twitter-profil, og i søen af bogstaver kan man også f.eks. spotte profilen @POTUS, der tilhører USA's præsident. Af de to grafer som viser hhv. out-degree og in-degree fremgår det, at det sjældent er de samme profiler, der ofte citerer andre, som også selv bliver citeret mest. Man kan altså umiddelbart skelne mellem to grundlæggende typer af netværksroller; den *distribuerende* profil, der citerer mange andre profiler. Og den anerkendte *leverandør*, der bliver citeret af mange andre.

Figur 3: Betweenness m. labels

I figur 3 ovenfor er nodernes størrelser fortsat justeret ud fra Out-Degree, mens farven på både noder og labels følger Betweenness-scoren, som måler i hvor høj grad en profil fungerer som et bindeled mellem andre profiler, der ellers ikke ville være forbundet i netværket. De lyseste noder og labels har højest Betweenness. Som man kan se på grafen, scorer profilen @IntelCrab klart højest. Med sin brobyggerrolle kan den siges at have en vis magt over netværkets informationstrømme.

Figur 4: PageRank + labels

PageRank er et popularitetsmål kendt fra Googles søgemaskine, der ligesom in-degree måler antallet af indgående forbindelser, men samtidig tager højde for disse profilers egne indgående forbindelser. Figur 4 ovenfor viser at @vcdgf555, også kendt under profilnavnet Evergreen Intel, scorer højt på især PageRank (men også flere andre centralitetsmål).

Kvalitativ indholdsanalyse

Ud fra de fem centralitetsmål er følgende fem profiler udvalgt til nærmere analyse:

- **OSINTtechnical** (@Osinttechnical): Høj *In-Degree* og *Eigenvector*
- **Special Kherson Cat** (bayraktar_1love): Høj *Eigenvector* og *In-Degree*
- **The Intel Crab** (@IntelCrab): Høj *Betweenness*
- **Evergreen Intel** (@vcdgf555): Høj *PageRank*
- **EndGameWW3** (@EndGameWW3): Høj *Out-Degree*

I den kvalitative indholdsanalyse er de fem profilers 20-30 mest sete og likede opslag indsamlet via platformen Thread Reader App, og pdf'erne er herefter kodet via kodeprogrammet Nvivo. Herunder følger en kvalitativ analyse af de fem udvalgte profilers måde at agere på.

OSINTtechnical: Tekniske detaljer og grundighed

Et særligt træk ved OSINTtechnical er hans fokus på tekniske detaljer og specifikationer. Det ses i beskrivelser som: “*Czech-supplied Mi-24V Hind-E gunship, Ukrainian Mi-8MT Hip, Ukrainian Mi-24P Hind gunship, firing a mix of S-8 and US-supplied Hydra 70 rockets*”

(<https://x.com/Osinttechnical/status/1766224276489720241>).

Samtidig ses en nørdet begejstring og en underliggende krigshyldest i delingen af videoer af krigshandlinger fra Telegram i følgende eksempel:

x.com/Osinttechnical/status/-1744599055160750334

Den nørdede og specifikations-tunge stil kommer også til udtryk, i profilens mere humoristiske opslag såsom opslag om et samurai-sværd (også kaldet katana) monteret på en drone. OSINTtechnical kalder nemlig den hjemmelavede konstellation for en budgetversion af et såkaldt R9X Hellfire-missil; et missil der i stedet for sprængstof folder seks store sværd eller klinger ud:

Link: <https://x.com/Osinttechnical/status/1749253898890514465>

Endelig ses et eksempel på profilens tekniske og grundige natur i en tråd fra 2021, som profilen selv har fremhævet på X. Det er en forudsigelse af Ruslands invasion af Ukraine på baggrund af diverse analyser af den strategiske betydning af vand (<https://x.com/Osinttechnical/status/1377432142867664899>).

Special Kherson Cat: Døde russere og gennemsigtighed

Blandt de mest kendetegnende kvaliteter ved Special Kherson Cats arbejde er en affektiv stil, der er tydeligt pro-ukrainsk og hånende over for russiske tab.

Et eksempel på affektivitet i Special Kherson Cats arbejde ses i de tydeligt hånlige kommentarer om russiske tab. F.eks. ved sænkningen af en russisk fregat og kommentaren “welcome to bikini bottom, motherf***er” - en henvisning til Svampebob Firkants hjemby på bunden af havet:

Link: https://x.com/bayraktar_1love/status/1753011213611524179

Special Kherson Cat er desuden, modsat de andre profiler, aktivt og tydeligt selv involveret i konflikten som ukrainer, der indsamler og donerer penge til en drone-enhed via personlige kampagner.

Special Kherson Cat 🇺🇦🇷🇺 @bayraktar_1love

🇺🇦🇷🇺 Ongoing campaign with @LibertyUkraineF to provide drones to the 36th Marine Brigade and 124th TD Brigade of Ukraine! 78% Done ✅ 17000\$ total goal!

▼ campaign link ▼
[paypal.com/pools/c/93JgeK...](https://www.paypal.com/pools/c/93JgeK...)

Drone operators of the 36th and 124th TD Brigade send you their greetings!

Oversæt post

2.33 PM · 4. maj 2024 · 229,9 t Visninger

Link: https://x.com/bayraktar_1love/status/1786735788710940878

Herunder findes afslutningsvist et eksempel på Special Kherson Cats fortolkende, detaljerede overvejelser om verificering af rygter. Her angående en mulig nedskydning af et russisk fly, hvor profilen italesætter usikkerhederne knyttet til informationen:

Special Kherson Cat 🇺🇦🇷🇺 @bayraktar_1love

Rumors are rumors, I think by this point in the war everyone should already understand this, but still a warning. Ukrainian media are actively spreading claims about the downing of Russian A-50s and Il-22M near the coast of the Azov Sea. Allegedly, the tail number of the A-50 and Il-22M11 are known, (RF-50601) and (RF-75106).

rbc.ua/rus/news/zsu-p...

Oversæt post

10.26 PM · 14. jan. 2024 · 1,3 mio Visninger

Special Kherson Cat 🇺🇦🇷🇺 @bayraktar_1love

/2. Commentary from Russian sources. Judging by what has been said, at least the very fact that some kind of incident occurred with Russian planes over the Sea of Azov can most likely be considered confirmed.

"Il - at home. It was hard, but the crew returned. Air defense... no words"

No comments regarding A-50 yet.

Oversæt post

12.01 AM · 15. jan. 2024 · 146,6 t Visninger

Link: https://x.com/bayraktar_1love/status/1746668815654519205

The Intel Crab: Fællesskabets vogter

The Intel Crab udmærker sig ved sin engagering af fællesskabet. Det ses herunder, hvor der opfordres til at holde øje med Yemen, hvilket samtidig demonstrerer en militærfaglig, taktisk viden eller forventning. Og i eksemplet efter, hvor profilen oplister relevante OSINT-opgaver, som andre i fællesskabet kan hjælpe med at løse:

 The Intel Crab ✓ @IntelCrab Abbonér

👁️👁️ on Yemen tonight

8.50 PM · 11. jan. 2024 · **118,6 t** Visninger

🗨️ 56 ↻️ 123 ❤️ 1t 📌 24 ⬆️

 Post dit svar Svar

 The Intel Crab ✓ @IntelCrab · 11. jan. ...

Yes. The 👁️👁️ emoji.

🗨️ 3 ↻️ 3 ❤️ 104 📊 15 t 📌 ⬆️

 Evergreen Intel ✓ @vcdgf555 · 11. jan. ...

🗨️ 1 ↻️ 2 ❤️ 36 📊 5 t 📌 ⬆️

Link: <https://x.com/IntelCrab/status/1745533748840423437>

 The Intel Crab ✓ @IntelCrab · 30. dec. 2023 ...

If you want a laundry list of things to look for over the next few hours, I'd start with:

- *Were there any visible S-300 launches at the time of the attack?
- *Is there any rocket/shell/interceptor debris to be found? If so, what does it look like?
- *Any impact craters?

🗨️ 7 ↻️ 34 ❤️ 679 📊 70 t 📌 ⬆️

Link: <https://x.com/IntelCrab/status/1741178540530311264>

En anden måde at engagere - eller måske rettere afgrænse - fællesskabet på ses i den brutale, holdningsbaserede kritik af f.eks. Tucker Carlson, der ifølge profilen arbejder imod vestens og journalistikkens interesser ved at interviewe Putin - underforstået på Putins præmisser og til hans fordel:

 The Intel Crab ✓
@IntelCrab Abonnér ...

Tucker - an American citizen - will enjoy a luxury (an exclusive sit-down interview with the president) that Russian journalists are routinely denied and rarely offered.

That's not brave journalism. That's something far more disgusting.

[Oversæt post](#)

 @TuckerCarlson · 6. feb.
Why I'm interviewing Vladimir Putin.

Link: <https://x.com/IntelCrab/status/1754987124686774770>

Og så er *krabben* meget bevidst og verbal om sin rolle, måske endda identitet, som OSINT-analytiker, eksemplificeret med nedenstående, lidt indforståede meme:

 The Intel Crab ✓
@IntelCrab Abonnér ...

Sorry baby...

7.59 PM · 14. feb. 2024 · 159,8 t Visninger

<https://x.com/IntelCrab/status/1757841986051064187>

Evergreen Intel: Flynørd og FN

Evergreen Intel er en flynørd med professionel stolthed. De nørdede aspekter kommer til udtryk i det enorme fokus på og begejstring for specs og fly-specifikke tracking-programmer, samt en demonstration af stor viden via brugen af disse.

Det bedste eksempel på Evergreen Intels nørdede flyinteresse ses i den over 60-tweet-lange tråd med seje militærbilleder. Eller med hendes egne ord: "Bad ass mil pics":

New thread. Bad ass mil pics. These will be my reposts only.

1) This is an F-15C of the 114th Fighter Sqn, 173rd FW at Kingsley Field ANG Base, Klamath Falls, OR for Oregon's 2016 International Air Show, painted for the 75th Anniversary of the Oregon Air National Guard.

Oversæt post

3.48 AM · 20. apr. 2020

🗨️ 53

🔄 163

❤️ 1t

🔖 122

Link: x.com/vcdgf555/status/1252051377947209728

Et andet kendetegn er opmærksomheden på sin egen rolle som OSINT-analytiker, i stil med The Intel Crab. Her igen eksemplificeret via et meme, der meget indforstået handler om nørklet OSINT-arbejde:

Evergreen Intel @vcdgf555

G'night, y'all.

8:15 AM · 5. mar. 2024 · 20,3 t Visninger

Link: x.com/vcdgf555/status/1764912493540089880

Profilen skiller sig i øvrigt ud ved selv at fremhæve en OSINT-analyse, på Twitter vel at mærke, der endte med at blive en del af bevisførelsen mod Libyen angående overtrædelse af FN's våbenregler:

Fastgjort

Evergreen Intel @vcdgf555 · 14. jun. 2022

I have been informed this tweet I made about Il-76TD ST-EWX having crudely switched its registration on the side to 5A-EWX was used as a primary source in the final report of the UN Panel of Experts on Libya for identifying the aircraft as a violator of the UN weapons embargo.

Bilag H: 60 x.com/vcdgf555/status/1536529628365344768

EndGameWW3: En sur veteran

Foruden en høj delingsfrekvens er EndGameWW3 kendt for sin bryske facon, som både afgrænser og engagerer fællesskabet, eftersom raseriet ofte er rettet direkte mod andre profiler. Som gengivet herunder, hvor han svarer igen efter kritik og til sidst påpeger, at han havde ret angående en hændelse i Pakistan og dermed opbygger en identitet som en dygtig militæranalytiker.

EndGameWW3
@EndGameWW3

Keep your eye on Pakistan and Iran in the coming days...

[Oversæt post](#)

6.18 PM · 17. jan. 2024 · **83,7 t** Visninger

 65

 168

 1t

 42

EndGameWW3 @EndGameWW3 · 17. jan. ...

To the dumb fucks out there, all I said was keep your eye on Pakistan and Iran, I never said one thing was gonna happen, it's just something to watch.

 7

 9

 168

 12 t

EndGameWW3 @EndGameWW3 · 17. jan. ...

Seems like someone said, I can't remember who, said watch Pakistan and Iran in the coming days, a few hours ago, I can't think of who it was though...

 16

 5

 136

 12 t

Link: <https://x.com/EndGameWW3/status/1747669795099554243>

Samtidig går han i flæsket på følgere, der ikke bryder sig om det krigsfokuserede indhold, som EndGameWW3 deler. Og således afgrænses fællesskabet til et, der tager krig og konflikt alvorligt - uden enhjørninger:

EndGameWW3
 @EndGameWW3

Listen my account name for those that haven't noticed is EndGameWW3, I report on War and Geopolitical issues, if you want news on Rainbows and Unicorns go follow Taylor Swift...

[Oversæt post](#)

6.00 PM · 28. jan. 2024 · 53,7 t Visninger

 73
 38
 967
 7

Bilag I: 7 x.com/EndGameWW3/status/1751651419256422414

EndGameWW3 er også kendetegnet ved at demonstrere sin militærfaglige viden, ikke ved hjælp af tekniske begreber eller nørdede analyser, men med en slags no-bullshit logik, som han bruger til at afmontere rygter på Twitter. Som herunder, hvor han afviser rygten om russisk involvering i terrorangrebet i Moskva, som middel til at beskyldte Ukraine for at stå bag og dermed opbygge en undskyldning for at gå i krig. Men Ukraine bliver jo allerede bombet, som han påpeger:

EndGameWW3
 @EndGameWW3

I don't understand the false flag part some people are saying. What to blame Ukraine and do what...bomb them? That's already happening.

[Oversæt post](#)

7.42 PM · 22. mar. 2024 · 106,5 t Visninger

 204
 51
 761
 19

 Relaterede posts

 Post dit svar Svar

EndGameWW3 @EndGameWW3 · 22. mar.

Putin can mobilize without a false flag, he doesn't need a reason, we are talking about Russia here...

 29
 6
 179
 11 t

EndGameWW3 @EndGameWW3 · 22. mar.

I don't believe it was a false flag, maybe operatives from a different country, possibly...

 16
 4
 93
 11 t

Link: x.com/EndGameWW3/status/1771246028789838011

Konklusion: Udkast til en typologi over OSINT-konti

Ovenstående præsentation af fem udvalgte OSINT-konti er baseret på en større kvalitativ indholdsanalyse, der gør det muligt at identificere tre OSINT-idealtyper: *Nørden*, *Leverandøren* og *Moderatoren* med hver deres kendetegn:

"Nørden"	"Leverandøren"	"Moderatoren"
<ul style="list-style-type: none"> ● Specs* ● Stratego ● Faktuel stil ● Transparens ● Fortolkende verificering ● Mekanisk verificering ● Grafik ● Tracking-programmer ● Satellitbilleder 	<ul style="list-style-type: none"> ● Grafik ● Mekanisk verificering ● Journalistisk verificering ● Øjenvidne-indhold ● Lukket source ● Drone ● Galgenhumor ● Affektiv stil ● Breaking 	<ul style="list-style-type: none"> ● Twitter-logik ● Wisdom of crowds ● Indforstået humor ● Memes ● Affektiv stil ● Personlig stil ● Stratego ● Gatekeeping-fællesskab
Typisk rolle i sociale netværk		
<ul style="list-style-type: none"> ● Citeres af mange (In-Degree) ● Citeres af de store (PageRank, Eigenvector) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Citeres af mange (In-Degree) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Er aktiv og trækker på fællesskabet (Out-Degree) ● Bygger bro og kontrollerer infoflowet (Betweenness)

*Uddybende forklaring af de forskellige kendetegn:

- **Gatekeeping-fællesskab** betyder en tendens til at kritisere eller rose andre profiler.
- **Galgenhumor** bruges, når en kontos humor er på bekostning af krigs ofre, og når krig forherliges.
- **Indforstået humor** betegner vittigheder, der kræver militær eller OSINT-specifik viden.
- **Wisdom of crowds** gør sig gældende, når tweets trækker på ressourcer fra det resterende OSINT- eller Twitter-fællesskab.
- **Transparens** er, når der indgår elementer, der øger et opslags gennemsigtighed, f.eks. i form af anerkendelse af usikkerheder.
- **Specs** er en forkortelse for specifikationer og bruges ved deling af ekspertviden om modelnumre, våbentyper, militær-slang eller andet detaljeorienteret fagsprog.
- **Stratego** handler om militær-strategi.
- **Faktuel stil** og **Affektiv stil** betegner en tendens til tweets med hhv. faktuel/objektiv stil eller følelsesmæssig/affektiv stil.
- **Breaking** bruges ved sprogligt indhold med et tidsmæssigt hastværk over sig
- **Personlig stil** bruges ved udsagn om profilerne selv eller deres personlige holdninger/analyser.

- **Twitter-logik** handler om kulturen på og brugen af Twitter. For eksempel, hvis en Twitter-tråd bruges på en bestemt måde, eller hvis tweetet fremstår som en del af en debat eller trend på Twitter.
- **Mekanisk verificering** dækker over brugen af konkrete digitale værktøjer eller online metoder, der i sig selv kan virke verificerende.
- **Fortolkende verificering** betegner at profilerne går mere fortolkende til værks og tydeligt inddrager egen ekspertise og usikkerheder.
- **Journalistisk verificering** betegner informationer, der alene bekræftes via citering af andre, typisk officielle kilder.
- **Lukket-Source** er et forsøg på at indkapsle oplysninger uden kildeangivelser.
- **Drone, Grafik, Satellitbilleder** og **Tracking-programmer** betegner præferencer for bestemte visuelle elementer.
- **Øjenvidne-indhold** dækker over øjenvidne-produceret visuelt indhold, men også kommentarer knyttet til øjenvidnerne.

Referencer

Nielsen, A. P. (2022): OSINT og krigen i Ukraine. Podcast fra 21/10/2024 af Anders Puck Nielsen og Kasper Wester. Link: <https://krigskunst.dk/2022/10/21/osint-og-krigen-i-ukraine/>

Peeters, S., & Hagen, S. (2022). The 4CAT capture and analysis toolkit: A modular tool for transparent and traceable social media research. *Computational communication research*, 4(2), 571-589.